

STEGMÜLLER Y LA FUNDAMENTACIÓN DE UN HOLISMO MODERADO

Norma S.Horenstein*

RESUMEN

Se expone y considera la taxonomía propuesta por Stegmüller en sus análisis acerca del holismo, enmarcándola en una discusión sobre la cuestión del progreso que rechaza una posición teleológica y asume una concepción inmanente del progreso científico, y tomándola como base para sostener la tesis de que este autor sustentaba una posición holista moderada, compartida por otros filósofos inscriptos en una tradición modelo-teórica para la consideración de las teorías científicas. Se hace hincapié en el hecho de que Stegmüller considera, en un contexto diferente al escogido por Sneed, las vinculaciones entre la tesis holista y los problemas de la reducción y del cambio teórico.

Palabras clave: holismo; enfoque estructural; reducción; cambio teórico; progreso.

STEGMÜLLER AND THE FOUNDATION OF A MODERATE HOLISM

The taxonomy offered by Stegmüller when analysing holism is exposed and discussed in the frame of the discussion about scientific progress. Progress understood not as teleological progress, but in an immanent sense is referred to give support to the thesis that Stegmüller holism was a moderate one, and that this moderate holist position is shared by other philosophers in the model-theoretical approach for the interpretation of the scientific theories. Special attention is paid to the fact that Stegmüller considers the relations between the holism thesis and the problems of reduction and theoretical change, in a context that differs substantially from the one chosen by Sneed.

Key words: holism; structuralist approach; reduction; theoretical change; progress.

Durante la primera década de nuestro siglo Pierre Duhem instaló en el ámbito de la filosofía de la ciencia una discusión que dio y da lugar aún a fuertes controversias. La cuestión del *holismo* aparece por primera vez -como es bien sabido- en la obra pionera de Duhem, *The Aim and Structure of Scientific Knowledge*; se constituye en

*Professora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. E-mail: sbattan@aguascordobesas.com.ar

un reto si no imposible al menos difícil de soslayar. No obstante, este tema adquiere una relevancia y alcanza proporciones que trascienden el planteo inicial de Duhem a partir de la obra de Quine, para quien no hay porción alguna de nuestro conocimiento que sea completamente inmune a la revisión y, en la confrontación con la experiencia queda comprometida la totalidad de nuestro conocimiento.

Los análisis de Stegmüller de las tesis arriba sintetizadas, así como aquellos sobre la cuestión del holismo en general, fueron particularmente ponderados por Feyerabend quien sostuvo: “Stegmüller hace interesantes comentarios acerca del holismo que van más allá de las versiones mucho menos diferenciadas de Kuhn y mías, y que muestran lo mejor de la perspectiva estructural...” (1977, p. 367).

En esta contribución nos proponemos recuperar reflexiones de Stegmüller acerca del holismo que cumplen esencialmente dos propósitos. Uno, introducir cierto orden en el tratamiento de este problema y dos -lo que a mi juicio constituye un aporte fundamental- sentar las bases de una posición *holista moderada* característica del enfoque estructural de las teorías científicas. Desde la perspectiva estructural se intenta rescatar una visión no relativizada del conocimiento científico y su crecimiento que Stegmüller ya esbozara en su *Estructura y Dinámica de Teorías* al afirmar:

“Tanto la alternativa: ‘o bien *constancia semántica y acumulación del saber* o bien *cambio semántico y sustitución no acumulativa de las teorías*’ como su *equiparación*: ‘o bien *conocimiento objetivo* o bien *relativismo*’ son falsas.” (1983, p. 36)

La tesis que Stegmüller intenta defender es la de la posibilidad de ramificación del progreso revolucionario, para cuya fundamentación echará mano de un criterio de progreso *inmanente* resultante del análisis de los vínculos interteóricos de reducción y aproximación.

1

En relación al primer punto, esto es, la clarificación y ordenamiento de las tesis del holismo sustentadas por diversos autores parece ineludible la referencia a un artículo que Stegmüller publicara en 1976, “Accidental (‘non substantial’) theory change and theory dislodgement: to what extent logic can contribute to a better understanding of certain phenomena in the dynamics of theories”. Este trabajo apareció en el número 10 de *Erkenntnis*, comentario que parece innecesario y ocioso a menos que interese recordar que ese número 10 de la nueva *Erkenntnis* se incluye en un proyecto general orientado a dar continuidad a una publicación periódica de estirpe en el campo de la filosofía de la ciencia. La vieja *Erkenntnis* marcó un hito en la tradición empirista y la ruptura en la línea editorial, debida a la irrupción del nacional socialismo, se produjo a sólo siete años de su inicio. El largo silencio -que se extendiera de 1937 a 1975- fue interrumpido

gracias al entusiasmo y el compromiso de Stegmüller, con la aparición del número 9 de la revista.

En el citado artículo Stegmüller distingue cinco tipos de holismo, dedicando en la discusión sobre inmunidad de las teorías especial atención a las dos primeras variantes que irán a convertirse, por otra parte, en el eje sobre el que luego Gähde y otros autores articularán sus desarrollos sobre el tema, dando lugar a una aproximación metateórica formal de la naturaleza holista de la ciencia, en orden a mostrar la viabilidad de una posición holista moderada.

1. El término *holismo* puede emplearse en relación a las teorías y en este sentido alude a que la decisión de aceptar una teoría es siempre del tipo “todo o nada”, donde no caben ni experimentos cruciales ni cambio de reglas. Es el holismo de las teorías empíricas.
2. Se usa *holismo*, en un segundo sentido, para significar que el contenido empírico de una teoría en un determinado momento de su desarrollo no queda expresado por un cúmulo de hipótesis especiales construidas sobre su base, sino por una única gran afirmación empírica. Este es el holismo de las afirmaciones empíricas.
3. Stegmüller distingue una tercera acepción de holismo cuando afirma “A veces la tesis de la ‘*carga teórica de las observaciones*’ está incluida como parte de la tesis [del holismo]” (1976, p. 176), teniéndose entonces un holismo de tipo semántico.
4. La discriminación de un cuarto sentido del término *holismo* le sirve a Stegmüller para caracterizar el “*holismo de la refutación y la confirmación*” (1976, p. 176), esto es, la tesis sostenida por Quine y otros según la cual el sistema científico tomado como un todo es confrontado con la experiencia y recibe de ella apoyo o falsación.
5. La quinta manera de entender el holismo es la del *holismo metodológico*, según la denominación que Stegmüller da a esta variante. Dado que el holismo metodológico postula la exigencia de responder, desde la filosofía de la ciencia, todos los interrogantes simultáneamente, es considerado por Stegmüller fuera de cuestión en tanto demandaría esfuerzos sobrehumanos de parte de los filósofos. La ciclópea tarea de dar cuenta de toda la jerarquía de teorías es irrealizable y por tanto se descarta.

Esta taxonomía respeta en lo esencial la presentada en *Estructura y Dinámica de Teoría* y podría decirse que ambas están animadas del mismo propósito. No obstante, prevalecen algunas diferencias entre ambas versiones, la de 1973 y la de 1976. En aquélla había distinguido Stegmüller solamente entre un holismo moderado, que subsume las tesis de Duhem y Quine, y un holismo en sentido estricto producto de la incorporación de restricciones debidas a Kuhn y Feyerabend. La idea central sostenida en la obra de 1973 es que es posible “desmitificar el holismo” y justificarlo racionalmente, vía reinterpretación.

El holismo moderado implica, visto desde su lado quiniano -según la descripción de Lakatos a la que Stegmüller refiere- una versión débil, según la cual no es posible refutar ningún enunciado determinado, aislado, del sistema teórico. Afirmación trivialmente correcta. Pero da lugar, además, a una interpretación fuerte que conduce a la negación de elecciones racionales entre las innumerables alternativas posibles orientadas a la concordancia entre el sistema y la experiencia.

El holismo en sentido estricto propone una interpretación que va mucho más allá de lo que los holistas moderados afirmaron e indica que no hay posibilidad de distinguir entre el contenido empírico y los datos que darían soporte a dicho contenido. Si la hubiera se estaría frente al tipo de situación que Stegmüller describe metafóricamente como una versión de “falsificadores ‘superhegelianos’ que ‘machacan’ las ‘teorías’ y los ‘hechos’ hasta que por fin concuerdan entre sí” (1983, p. 334). Y agrega la tesis de la dependencia de los términos teóricos respecto del contenido de las teorías como típica, también, de esta forma de holismo, tesis interpretable, por otra parte, como “carga teórica de los hechos”.

La versión dicotómica de 1973 es claramente menos discriminadora y resulta, entonces, más difícil caracterizar a partir de ella el tipo de holismo moderado que Stegmüller pretende fundamentar. En consecuencia adoptamos la taxonomía de 1976, diseñada por Stegmüller para identificar el contenido preciso del holismo, para mostrar los esfuerzos en favor de una posición moderada. La preocupación central de Stegmüller es, como se señalara anteriormente, la interpretación de los postulados holistas, aun en su forma fuerte, tal que se logre su desmitificación y racionalización. Pero su estrategia intenta satisfacer un propósito adicional, cual es el de compatibilizar el holismo con lo que denomina “un empirismo razonable” conjugable con la idea de una sustitución teórica con progreso. De ahí que proponga la utilización de las herramientas conceptuales propias del enfoque estructural de las teorías para sustentar un holismo moderado que respete el principio de que toda revisión teórica, y la emergente necesidad de corrección, debe perturbar lo menos posible el sistema total. Surge de lo antedicho la idea fuerte de una jerarquía de alternativas para la revisión de teorías que Stegmüller desarrollara, conjuntamente con Gähde, en “An argument in favor of the Duhem-Quine thesis: from the structuralist point of view” publicado en *The philosophy of W.V. Quine*. (Hahn y Schilpp, 1988).

3

Sneed, en la obra pionera de la concepción estructural, *The logical structure of mathematical physics*, expresa “Quiero enfatizar desde el comienzo que no me preocupo por defender, en su totalidad, ninguna visión ‘holista’ de las teorías científicas. Me interesan solamente ciertos principios de estas posiciones” (1974, p. 89). El contexto en que Sneed analiza las características centrales de los postulados holistas es el de las afirmaciones que expresan el contenido empírico de una teoría. Si éstas se consideran

expresables como una conjunción de enunciados Ramsey es posible plantear la aceptación o el rechazo parcial de una teoría; se puede visualizar alguna porción de la teoría, es decir, enunciados Ramsey diferentes susceptibles de aceptación o rechazo de uno con independencia de los demás. Si, por el contrario, se analiza la teoría en términos de un enunciado Ramsey modificado (Ramsey-Sneed) la afirmación central de una teoría se convierte en una cuestión de decisión *todo o nada*. Este tipo de consideraciones holistas son las que interesan a Sneed, con el agregado de análisis referidos a experimentos cruciales y al cambio teórico. Así, los principios holistas resultan plausibles bajo ciertas condiciones especiales o sujetos a reformulaciones. Excede, sin embargo, a los límites de este trabajo el examen en profundidad de los planteos de Sneed; en rigor, se ha aludido a su posición respecto del holismo en orden a enfatizar el papel jugado por Stegmüller en un proyecto de fundamentación de una posición holista moderada. Y en este sentido consideramos como punto de partida la afirmación de Stegmüller de que las tesis holistas tal como él las enuncia se corresponden -con ligeras modificaciones- con la formulación de Sneed, con la siguiente salvedad que debería ser considerada de peso: “Desgraciadamente, el problema del holismo lo discute Sneed en un lugar que no corresponde en absoluto al contexto. Pues Sneed está discutiendo en este capítulo [cap. 4] la cuestión de cómo hay que modificar el enunciado de Ramsey de una teoría)” (1983, p. 328). Aun en el artículo que Sneed publicara en el nro. 10 de *Erkenntnis* (1976) el tratamiento del tema del holismo está confinado dentro de los límites fijados para el examen del método y la solución de Ramsey. No obstante, hallamos en este texto de Sneed referencias significativas para abonar la tesis de que Stegmüller brinda elementos sustanciales para la fundamentación de un holismo moderado. Citaremos, en apoyo de lo antedicho, la siguiente afirmación de Sneed. “En particular, el Prof. Stegmüller ha sugerido que la relación de reducción puede ser la apropiada para capturar la noción informal, intuitiva, del progreso científico” (Sneed, 1976, p. 120).

El concepto de progreso implicado no es el que Stegmüller considera *metafísico*, cualificación ésta que surge de una visión teleológica del progreso, caracterizado como “camino hacia la verdad en tanto meta final de la ciencia”. Si bien no es fácil, nos dice Stegmüller, navegar entre el Escila de la metafísica teleológica y el Caribdis del relativismo (cf. 1976, p. 162) es posible una interpretación racional del comportamiento científico que se desarrollaría en dos planos. El primero correspondería al progreso acumulativo de la ciencia normal kuhniana; el segundo a la suplantación de teoría en período revolucionario, sustitución ésta que indica “un progreso en el sentido de que la teoría suplantada es reducible a la teoría sustitutiva” (1983, p. 346). Se advierte sin dificultad la centralidad de la noción de reducción; se sostendrá que la misma es, además, eje de las consideraciones de Stegmüller acerca del holismo.

El interés de Stegmüller por la relación de reducción se explica, entonces, con relativa facilidad encuadrándolo en la discusión respecto del cambio teórico y la sustitución de teorías. En su texto de 1976 va a sostener que el concepto en cuestión “es especialmente interesante porque permite *una comparación de teorías con aparato*

conceptual totalmente heterogéneo” (1976, p. 170. Las cursivas son del original). El interrogante que formula a continuación tiene que ver con el destino posible de la tesis de inconmensurabilidad. ¿Debe ésta ser sacrificada? No necesariamente. Se la puede relativizar al enfoque enunciativo de las teorías científicas, en cuyo caso adquiere, según Stegmüller, no sólo plausibilidad, sino también corrección. Para casos de cambio teórico radical en los que no cabría, quizás, la reducción, podría todavía apelarse, como recurso alternativo, a la noción de aproximación -la cual fuera desarrollada posteriormente gracias a los trabajos de Ludwig, Moulines y otros.

Enfatizamos en este punto la que Stegmüller denomina su “hipótesis atrevida” (1981, p. 54). Se trata de la postulación de la función central de la reducción en la comprensión del progreso entendido en términos de relaciones interteóricas adecuadas. Gracias a esta relación, y en el marco del programa estructural, se pueden vincular teorías con diferentes superestructuras teóricas, lo cual implicaría un avance importante respecto del tipo de holismo en su tercera acepción -la del holismo semántico- que parecería querer cerrar la puerta definitivamente a la idea de progreso científico, consecuencia ésta que Stegmüller insiste en evitar. El punto sería, pues, cómo interpretar la relevancia asignada a la noción de reducción y subsidiariamente a la de aproximación (reducción aproximada) en el contexto de una discusión sobre el holismo y sus límites, para lo cual se hace necesario precisar el sentido en que es entendida la reducción en el enfoque estructural de las teorías científicas. Al decir de Moulines (cf. 1984), la perspectiva estructural preserva el espíritu pero no la letra de la noción presente en la concepción estándar: no utiliza conexiones término a término, como tampoco postula la deducción directa de los enunciados de una teoría a partir de los de otra. La adopción del enfoque modelo-teórico para la reconstrucción de teorías empíricas permite salir al cruce de críticas generadas por quienes sostienen la variación radical de significado de los términos científicos, al concebir la reducción como “... una relación entre estructuras totales establecidas mediante un vínculo global” (Moulines, 1984, p. 52). La reducción debe entenderse como un vínculo, una estructura puente externa, cuya naturaleza implicante se detecta observando la relación que procede de la teoría reductora a la reducida. Permite el trazado de redes teóricas y asimismo de totalidades teóricas (*theory-holons*), con lo cual se hace plausible la afirmación de Sneed. “Aquí *tener una relación de reducción* entre dos teorías es más bien semejante a *tener una teoría*” (Sneed, 1976, p. 143).

Recapitulando las posiciones adoptadas por Stegmüller frente a las distintas variantes de holismo que discriminara en su artículo de 1976 encontramos que:

Frente a la primera de las acepciones consideradas al comienzo, Stegmüller concederá que se dan decisiones de todo o nada en tanto debe interpretarse que una teoría consiste de una estructura matemática fundamental y un conjunto de aplicaciones propuestas, que se caracteriza a partir de ciertos ejemplos paradigmáticos. Entonces se decide -en el sentido de todo o nada- aplicar ese formalismo matemático por los menos a dichas aplicaciones paradigmáticas y más aún, la ampliación del dominio de las aplicaciones o el descubrimiento de nuevas leyes o condiciones de ligadura -incluso

cuando ello suponga ciertos cambios en el sentido de la afirmación empírica- preserva la adhesión total a la teoría. Esto ya lo sostenía Sneed, quien además pensaba que las enunciados Ramsey-Sneed particulares pueden estar sujetos a experimentos cruciales decisivos, no siendo el caso cuando el enunciado aludido no es aislado, individualizado o especificado. Un científico puede verse obligado a abandonar algún enunciado particularizado y a la vez persistir en el intento de hallar otros enunciados correctos expandiendo el núcleo de la teoría. Años más tarde Stegmüller y Gähde desarrollaron un experimento imaginario, reconstruyendo para ello una teoría en miniatura (cf. 1988), en orden a examinar los aspectos holistas presentes en las teorías empíricas aisladas, entre ellos la posibilidad de los experimentos cruciales.

“Por experimento crucial con resultado negativo para la teoría se entiende un conjunto posible de aplicaciones Z que pertenece al conjunto potencia de modelos de la teoría, el cual puede contrastarse mediante experimento, y que satisface la siguiente condición: No hay núcleo expandido E tal que el enunciado Ramsey-Sneed asociado a E respecto de Z (o la afirmación empírica en el sentido fuerte que está asociada a E respecto de Z) resulte verdadero (a)” (p. 124).

Procedieron luego a demostrar la imposibilidad de tal experimento crucial - prueba que escapa a los límites de esta contribución- para concluir que es siempre posible, en principio, encontrar un núcleo expandido que satisfaga la condición arriba citada. Estas consideraciones sugieren la preservación de este postulado holista en la versión de Stegmüller.

Otro tanto ocurre cuando se focaliza el análisis en el llamado por Stegmüller *holismo de las afirmaciones empíricas*. Dado que el contenido empírico de una teoría no queda expresado por una serie de hipótesis especiales construidas a partir de la teoría, sino por una única afirmación empírica, esta tesis holista se sostiene.

No obstante, el holismo fundado en la idea de carga teórica de la observación es interpretado por Stegmüller como, sencillamente, producto de una equivocación. El error ha consistido en confundir la postulación de que la descripción de los hechos relevantes para una teoría requiere, ella misma, de una teoría -afirmación por otra parte inocua- con la exigencia de que se trate -enfaticamos- de la misma teoría desarrollada para dar cuenta de los hechos. “Este parece ser el sentido de frases como *las teorías definen sus propios hechos*” (1976, p. 161). Esta afirmación es admisible sólo si se la limita a los términos T-teóricos, esto es, aquellos términos cuya caracterización positiva surge al considerar el lugar que ocupan en el complejo teórico. Los términos T-teóricos son relativos a una teoría y se los caracteriza funcionalmente como aquellos que establecen el modo en que deben usarse las funciones que aparecen en una teoría. No es el caso, sin embargo, de los términos T-no-teóricos los cuales los cuales indican, y así deben analizarse, que subyacen a la teoría, bien conocimiento presistemático, bien teórico, o ambos. Los términos T-no-teóricos de una teoría quedan determinados por *otra* teoría, no por la misma, por lo cual Stegmüller rechaza la tesis de la carga teórica

de la observación -entendida como “*carga teórica* de las *constataciones de hechos* relevantes para una teoría” (1983, p. 55).

Stegmüller concede algo también, pero no todo, al holismo de la refutación y la confirmación, si bien indica que el examen detallado de esta cuestión pasa a depender del desarrollo de una teoría de la confirmación y la prueba. El enfoque sistemático estructural excluye la idea de una única aplicación “cósmica” de cada teoría abstracta; a cada una le corresponden aplicaciones diversas. Mal puede entonces decirse que una teoría está bien o mal confirmada o ha sido refutada. Sólo cabría pensar en series de comprobaciones críticas de resultados empíricos que evidencian, además, una variante de progreso científico que escapa al peligro de lo que Stegmüller califica “monismo de la racionalidad”, el cual supone la existencia de una única fuente de racionalidad científica. En el marco de lo que Stegmüller define como “ciencia normal sin peligro” (cf. 1976, p. 157), el progreso se define como producto de la expansión del conjunto de las aplicaciones de una teoría. Si en la búsqueda de tal expansión un científico sufre un revés originado en una refutación empírica debe renunciar a todo intento de ampliación del ámbito de aplicación de la teoría. El revés y la consecuente retractación no afectan a la teoría en sí misma sino que son, en todo caso, imputables a cierta incapacidad del científico para reducir el espectro de afirmaciones empíricas formuladas a partir de la teoría en cuestión. Implícitamente se postula que confirmación y refutación no afectan a la teoría sino a hipótesis especiales; en consecuencia, el holismo de la confirmación y la refutación debe rechazarse. Por otra parte, la adopción del enfoque estructural determina, dado que las teorías ordinarias de la confirmación refieren a una estructura enunciativa, que todo planteo en términos de confirmación sea irrelevante o, en términos de Stegmüller, indiferente.

Por lo que cabe a la quinta acepción del término *holismo*, los argumentos de Stegmüller son suficientes para justificar la inaceptabilidad del llamado holismo metodológico.

Del análisis de la posición sostenida por Stegmüller frente a las distintas tesis holistas parecen surgir claramente elementos que abonan la tesis de que intentó defender un holismo moderado cuya impronta se reconoce en otros filósofos que comparten el enfoque estructural, como sería el caso de Gähde quien considera los postulados centrales de esta posición en diversos trabajos. En su “Holism and the Empirical Claim of Theory-Nets” (1996) expresa

“Dentro del enfoque estructural de las teorías empíricas, el desarrollo de una *posición holista moderada* fue obstruida por el dogma que puede hallarse ya en la obra clásica de Sneed, y de la que se han hecho eco muchas publicaciones: el dogma de que la oración Ramsey de una teoría empírica forma una unidad inseparable que debe ser aceptada o rechazada *in toto*” (p. 188).

A nuestro juicio Stegmüller inició el camino de la superación de ese dogma.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FEYERABEND, P. Changing Patterns of Reconstruction. *British Journal for the Philosophy of Science*, n. 28, 1977. p. 351-369.
- GÄHDE, U. Holism and the Empirical Claim of Theory-Nets. En: Balzer, W. y Moulines, U. (eds.) *The Structuralist Theory of Science*. Berlín : W. de Gruyter, 1996.
- MOULINES, U. Ontological Reduction in the Natural Sciences. En: Balzer, W., Pearce, D., Schmidt, H. (eds.) *Reduction in Science*. Dordrecht : Reidel, 1984.
- SNEED, J. D. *The Logical Structure of Mathematical Physics*. Dordrecht : Reidel, 1971.
- SNEED, J. D. Philosophical Problems in the Empirical Science of Science: A Formal Approach, *Erkenntnis*, n. 10, 1976. p. 115-146.
- STEGMÜLLER, W. y GÄHDE, U. An Argument in Favor of the Duhem-Quine Thesis: From the Structuralist Point of View. En: Hahn, L y Schilpp, P. (eds.) *The Philosophy of W. V. Quine*. La Salle : Illinois, 1988.
- STEGMÜLLER, W. *Estructura y Dinámica de Teorías*. Barcelona : Ariel (Edición alemana 1973), 1983.
- STEGMÜLLER, W. *La concepción estructuralista de las teorías*. Madrid : Alianza, 1981.
- STEGMÜLLER, W. Accidental ('Non-Substantial') Theory Change and Theory Dislodgement: To What Extent Logic Can Contribute to a Better Understanding of Certain Phenomena in the Dynamics of Theories. *Erkenntnis*, n. 10, 1976. p. 147-168.

